

O'TKIR CHO'ZILGAN BRONXITNING SURUNKALI BRONXIT SHAKLLANISH BOSHQICHI SIFATIDAGI KLINIK XUSUSIYATLARI

Ishankulova D.K.

Savarqand Davlat meditsina universiteti Pediatriya
fakulteti ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6775311>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

cho'zilgan o'tkir bronxit,
o'zgargan bronxlar
reaktivligi, virusli
infektsiya, tashqiy nafas
olish funksiyasi.

Hozirgi vaqtda surunkali bronxit (SB) asosan "kasallikning rivojlangan klinik ko'rinishi bosqichida" tashxislanadi, bu esa uning birlamchi profilaktika imkoniyatini amalda istisno qiladi. [2,4,8]. Shu bilan birga, surunkali bronxitni rivojlanishning dastlabki bosqichlarida kasallikdan oldingi (bronxitdan oldingi) holatida aniqlash va davolash ushbu kasallikning rivojlanishining oldini olishning haqiqiy yo'llarini ochadi. [6]. So'nggi yillardagi klinik va epidemiologik tadqiqotlar asosida bronxlar va o'pkada uzoq davom etadigan va takrorlanadigan yallig'lanish jarayonlari aniqlandi, ularning nazoratsiz kechishi surunkali yallig'lanish jarayoni, xususan, surunkali bronxit uchun asos yaratadi. [9,10,11]. Hozirgi vaqtda ular prebronxit nuqtai nazaridan ko'rib chiqilmoqda.[1,12,13]. Ushbu ma'lumotlar tez-tez takrorlanadigan va uzoq muddatli shamollash, nafas olish yo'llari shikastlanishi bilan og'rigan bemorlar kontingentini ularning ko'p qirrali klinik

ABSTRACT

Bronxlar va o'pkalarda uzoq davom etadigan va takrorlanadigan yallig'lanish jarayonlarining ko'p qirrali klinik tavsifi, shuningdek, cho'zilgan o'tkir bronxit bilan og'rigan bemorlarda doimiy virusli infektsiya va bronxial reaktivlikning o'zgarishi o'rtasidagi bog'liqlik keltirilgan.
Introduction.

xususiyatlari va surunkali yallig'lanish jarayoni, xususan, surunkali bronxit shakllanishining oldini olish imkoniyati nuqtai nazaridan o'rganish dolzarbligini ko'rsatadi [3,5,7].

Vazifa. "Tez-tez va uzoq muddatli" yallig'lanishi mavjud bemorlarda bronxial reaktivlikning o'zgarishini shakllantirishda respirator virusli infektsiyaning rolini o'rganish.

Material va uslublar. Cho'zilgan o'tkir bronxit (ChO'B) bilan og'rigan 49 bemor, shulardan o'zgargan bronxial reaktivligi (O'BR) mavjud 24 bemor tekshirildi. Barcha bemorlar terapevtik pulmonologiya klinikasida qabul qilingan yagona reja bo'yicha tekshirildi. Bu kasallikning nozologik shakllari va klinik sindromlarini aniqlash, shuningdek, bronxopulmonar patologiyani zamonaviy tushunchalariga muvofiq bemorlarning funksional holatini aniqlash imkonini berdi. Tadqiqotning asosi bemorlardan olingan materiallar majmuasi edi, shu jumladan nazofarengal

shilliq qavatning cho'tkali biopsiyasi (Brn), bronxial shilliq qavatning cho'tkali biopsiyasi (Brbr), bronxial yuvish va bronxoalveolyar yuvish suyuqligi (BAL). Ushbu materiallar viruslar va virusli antijenlarni aniqlash uchun o'rganildi. Spiroanalizator CustoVit (Avstriya) yordamida kompyuter spirometrik tekshiruv usuli bilan o'pka funktsional parametrlari o'lchandi.

Natija va muhokamalar. Kasallikning faol davridagi bemorlarda O'BR siz va O'BR bilan ChO'B klinik ko'rinishini o'rganish ikkita asosiy simptomni aniqlash imkonini berdi: yo'tal va auskultativ o'zgarishlar. Ikkala gurux bemorlarda ham quruq yo'tal mos ravishda 0,33 va 0,11 chastota bilan kuzatildi. Bemorlarning ushbu kichik guruhlarida mos ravishda 0,35 va 0,32 chastotali samarasiz, paroksizmal yo'tal kuzatildi. O'BR bo'lgan va bo'lmagan bemorlarda samarali yo'tal mos ravishda 0,89 va 0,67 chastota bilan qayd etilgan. Balg'amning shilimshiqi ustunlik qilgan ($f=0,71$). O'BR mavjud bemorlarda bronxial reaktivlikning o'zgarishining klinik ko'rinishi nafas qisilishi, ko'krak qafasidagi "tiqilib qolish" hissi va nafas olishda to'liqsiz his bilan namoyon bo'ldi. Jumladan, ushbu bemorlarda tashqi nafas olish funksiyasini tekshirganda, auskultativ rasmning xususiyatlari, shuningdek, FEF_{25,50,75} ning pasayishi persistiv virusli infektsiyani aniqlash bilan bog'liqligi aniqlandi. Bu kichik bronxiolalar darajasida chuqurroq bo'limlarga zarar etkazish bilan bronxial o'tkazuvchanlikning buzilishidan dalolat beradi. (1-rasm). Ushbu bemorlar guruhlarida rinit va faringit kabi yuqori nafas yo'llarining shikastlanish belgilari mos ravishda 0,13 va 0,29 chastota bilan aniqlangan. O'ChB

bilan og'rigan bemorlarning klinik ko'rinishini tahlil qilishda (2-rasm) yallig'lanish jarayonining mo'tadil ifodalangan faolligi e'tiborni tortdi. Yallig'lanish jarayonida harorat reaksiyasining mavjudligi bemorlar ikkala guruxida 0,67 va 0,24 chastotada, mos ravishda, qayd etilgan. Ko'p hollarda harorat subfebril edi. Asteniya belgilari paydo bo'lishining yuqori chastotasi (holsizlik, terlash, charchoq, asabiylashish va uyqusizlik shaklida) O'BR bo'lmagan bemorlarning guruhida ($f = 0,38$) va O'BR mavjud bemorlar guruhida - 0,67 chastota bilan qayd etilgan. Bu ularning virusdan keyingi kelib chiqishini ko'rsatish ehtimolidan dalolat beradi. Bemorlar orasida 14 kishida ovoz bo'g'liqligi aniqlandi. 0,75 chastota bilan ular faol adenovirus infektsiyasiga ega bo'lib, 0,33 chastotada - RS virusi, va 0,42 chastotada - A tipidagi gripp aniqlandi. Adabiyotga ko'ra, laringofaringit hodisalari adenovirus infektsiyasi bilan bog'liq. Kasallikning nafas diskomforti bilan boshlanishi ikkala gurux bemorlarda - 0,79 va 0,95 chastota bilan qayd etilgan. Auskultativ o'zgarishlar shuni ko'rsatdiki, O'BR mavjud bemorlarda 0,76; O'BRsiz bemorlarda esa 0,24 chastota bilan o'pkaning periferik sohalariga yuqori tonal quruq xirillashlar aniqlandi. Bemorlar periferik qon tahlillarida o'zgarishlar o'ziga xos xususiyatga ega emas edi, eozinofillar tarkibi bundan mustasno, ularning soni O'BR mavjud bemorlarning guruhida biroz oshganligi ($f=0,50$) aniqlandi. OChB bilan og'rigan bemorlarning klinik ko'rinishini tahlil qilganda, yallig'lanish jarayonining o'rtacha darajada faolligi e'tiborni tortdi.

Xulosa. Tadqiqot cho'zilgan bronxit patogenezida virusli infektsiyaning asosiy rolini aniqlashga imkon berdi. Shunday

qilib, surunkali va doimiy RS- va adenovirus infeksiyasi O'ChB bilan og'rigan bemorlarda reaktivlikning pasayishi fonida ko'proq kuzatildi, bu O'BR bo'lmagan bemorlarga qaraganda past edi.

Ushbu ma'lumotlar RS infeksiyasi doimiy bronxial giperreaktivlikning shakllanishiga sabab bo'lishi, shuningdek, IgE sinfiga mansub spetsifik antitanachalarning sintezini stimullashtirishi mumkin. Bu nafas olish virusi antigenlarining aniq

allergen xususiyatlarini, tananing bunga giperergik reaksiyasini ishonchli tarzda ko'rsatadi. Dastlab bu bizni hujayra immuniteti pasaygan bemorlarda infeksiyalar va natijada immunoglobulin sintezini tartibga solish buzilganligi fikriga undaydi. Shu munosabat bilan ma'lumotlarimizga ko'ra bronxial giperreaktivlik jarayonning xronizatsiyasiga hissa qo'shadigan omil sifatida kata rol o'ynashi qiziqish uyg'otadi.

Tashqiy nafas funksiyasi ko'rsatkichlari.

(M+M)

Ko'rsatkichlar	O'BR b-n O'ChB n=24	O'BR siz O'ChB n=25
VEL %	95,77±3,15	103,28±3,26
FEV1%	82,79±3,76	102,36±2,41
FEV1 /FVC%	86,70±3,31	99,76±2,03
FEF25%	70,19±8,79	96,03±2,97*
FEF50%	54,81±6,79	85,91±4,81**
FEF75%	55,04±7,24	72,43±6,45*

*P<0,05

**P<0,01

Rasm 1. Tashqiy nafas funksiyasi ko'rsatkichlari.

Rasm 2. Klinik ko'rsatkichlar.

References:

- [1]. Aralov, N.R., Ziyadullayev, S., Dushanova, G.A. Hla-copd and bronchial asthma markers: Commonalities and differences (2020) International Journal of Pharmaceutical Research, 12 (1), pp. 1233-1237.
- [2]. Ишанкулова Д.К. Однонаправленность этиопатогенетических изменений у больных острым и хроническим бронхитом как реальность хронизации воспалительного процесса в бронхах. Journal of Cardiorespiratory research. Инновационный прогресс в исследованиях внутренней медицины. Материалы международной научно-практической конференции. С.2021. С 23-24.
- [3]. Ишанкулова Д.К. О настойчивости лечения на различных этапах при активном комплексном воздействии на инфекционное, аллергическое и иммунологические звенья патогенеза больных хроническим бронхитом. Фундаментальная наука в современной медицине, 2020: Тезисы в Сборнике материалов Международной научно-практической онлайн конференции; к 90 летию СамГосМИ С.; С 202-203.
- [4]. Ишанкулова Д. К. Клиническое значение вирусной инфекции и иммунореактивности у больных хроническим бронхитом с элементами бронхоспазма //International scientific review. – 2019. – №. LXV. – С. 96-99.
- [5]. Дилором К. И. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОВИРУСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ЗАТЯЖНЫМ И РЕЦИДИВИРУЮЩИМ БРОНХИТОМ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 253-258.
- [6]. Ишанкулова Д. К., Хасанов Ш. Т. Клинические и генетические особенности идиопатической дилатационной кардиомиопатии у больных местной популяции: научное издание //Кардиология Узбекистана. – 2009. – Т. 1. – С. 78.
- [7]. Ишанкулова Дилором Камаровна, Тошназаров Шухрат Мизамович, Низомов Бахтиер Урокович, Исломов Анвар Норбекович, Жумаева Зарина Неъматовна

Эффективность комбинированного применения Нитратов в лечении хронической сердечной недостаточности // Научные исследования. 2019. №2 (28). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-kombinirovannogo-primeneniya-nitratov-v-lechenii-hronicheskoy-serdechnoy-nedostatochnosti> (дата обращения: 24.06.2022).

[8] Кокосов А.Н. Хронический бронхит и обструктивная болезнь легких.- СПб.: Изд-во «Лань», 2002.- 288 с.- (Мир медицины).

[9]. Насирова АА и соавт. Особенности иммунологических показателей у больных хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмой //Твердотельные технологии. – 2020. – Т. 63. – №. 6. – С. 6873-6880.

[10]. Ishankulova, D. K. The formation of mucociliary insufficiency in the bronches in respiratory viral infection. International Journal of Health Sciences, 6(S3), pp. 4846–4851. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS3.6968>, 2022.

[11]. Ruziyeva A.A, Ishankulova D.K., Nizomov B.U Verification of dyspnea according to external respiratory function in patients with bronchial asthma. International journal on oranjetchnologies Volume: 03 (30-33). Issue: 02/ February 2021 4851

[12]. Ishankulova D. K. Intensiv terapiya bo'limi sharoitida gospital infeksiya bemorlar immun reaktivligining og'irlashtiruvchi omil sifatida. Journal of cardiorespiratory research. Journal of Cardiorespiratory Research. Innovative technologies in healthcare: new opportunities for internal medicine: Proceedings of the international scientific and practical conference (S., April 22, 2022) / ed. Rizaev Zh.A. pp.674-677. №SI-1.1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0974-2022-SI-1.1>

[13].Yoshida M, Funata K, Koinuma G, Miyairi I. Plastic Bronchitis Associated with Influenza. J Pediatr. 2021 Nov;238:336-337. doi: 10.1016/j.jpeds.2021.06.021. Epub 2021 Jun 17. PMID: 34147497.